

INGLIZ TILIDAGI YANGI SO'ZLARNI O'ZBEK TILIGA O'ZLASHTIRILISHI

Amanbayeva Jasmina Jasur qizi

Tarix va filologiya fakulteti 1-kurs talabasi, Toshkent amaliy fanlar universiteti

Bobojonova Shakhnoza

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19414571>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda tilimizga kirib kelgan va so'zlashuvda faol ishlatilayotgan neologizmlar va ularning tasnifiga qaratilgan mulohazalar, ularning o'zbekchada qo'llanilish masalalarini atroflicha o'rganish. Maqolada tilimizga kirib kelgan neologizmlarning ma'nosi tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: digital education, online learning, e-learning, blended learning, AI learning, smart classroom, learning platform, gamification, microlearning.

KIRISH

Har qanday tilda o'zga tillarning leksemalari uchraydi. Ikki xalq yoki millat vakillari o'zaro turli munosabatlarda (iqtisodiy, madaniy, siyosiy) bo'lar ekan. Bir tilga ikkinchi til so'zlarining kirishi bir tarafdin ular orasidagi munosabatni ta'minlashga xizmat qilsa, ikkinchidan u tilni rivojlantirishga ham yordam beruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Asrlar davomida tillar bir-biridan so'z olib, so'z berib shakllanib kelmoqda.

Asosiy qism. Neologizmlar (yun. neos — yangi, logos — so'z) — jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo'lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so'zlar. Misol uchun o'zbek tili uchun bir qancha yil davomida yangi hisoblangan marketing, qayta qurseziladministratsiya, reyting, biznes so'zlari hozirgi kunda umumiste'moldagi so'zlarga aylanmoqda. Har bir neologizmlarning o'ziga xos ikkita xususiyati mavjud. Bular: 1) yangi so'zni dastlab ular paydo bo'lgan hududni o'rganayotgan odamlarning ma'lum bir doirasi tushunadi. 2) neologizmlarning qisqa vaqt ichida yangilanib borishi.

Neologizmlarning turlari mavjud bo'lib: 1) Shaklning neologizmlari. Ushbu turdagi neologizm so'zlarning yoki tilda mavjud bo'lgan so'zlarning morfologik o'zgarishidan kelib chiqadi. Misol: *fotojurnalistika, ijtimoiy nasroniy*. 2) Semantik neologizmlar. Bunday holda, u allaqachon tilning bir qismibo'lsa-da, boshqa sohalarning elementlari yoki jihatlarni belgilash uchun boshqa ma'no yoki ma'noda bir xil tilda olingan so'zlarni nazarda tutadi. Misol: *qidiruv tizimi, virusli*. 3) Funktsional neologizmlar. Neologizmlarning bu tasnifi tilga so'zlarni qo'shish zarurati bilan bog'liq, chunki ma'lum bir ob'ekt yoki vaziyatni elgilashning boshqa usuli mavjud emas. Chet el so'zlari ushbu tasnifga kiradi. Umuman olganda, ushbu turdagi atamalar aloqa yanada dinamik bo'lishiga imkon beradi. Misol: *kilo, jirafa*. 4) Ijtimoiy neologizmlar. Ushbu so'zlar jamiyatga, insonning axloqiy va madaniy harakatlariga bog'liq ba'zi jihatlarni tavsiflovchi yoki belgilaydigan barcha so'zlar bilan bog'liq. Misol: *qo'mita, ish tashlash, yig'ilish*. 5) Texnologik neologizmlar. Ushbu turdagi neologizm ba'zi so'zlar texnologiya va fan sohalarida yuzaga keladigan burilishlar bilan bog'liq. Ular deyarli har doim boshqa tillardan keladi, masalan, ispancha ingliz tilidan. Misol: *skaner, server, selfi, kibermakon*. 6) Stilistik neologizmlar. Stilistik neologizmlar - bu odatda ishlatiladigan so'zlarga nisbatan ifoda yoki atamaga nisbatan sezgir va ijobiy ohang berish uchun qo'llaniladigan so'zlar. Aks holda, ular narsalar idrokini o'zgartirish uchun mo'ljallangan so'zlardir. Misol: *marhum, qorong'i, ko'r yoki konsert, kompyuter, ksereks, birja*.

O'zbek tili taraqqiyoti davomida neologizmlar muhim o'rin tutmoqda. Ularning lug'at tarkibiga kirib kelishi tilning zamonaviy davr talablariga moslashishiga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar va internet orqali bolalar va yoshlar yangi so'zlarni tez o'zlashtiradi. Hozirgi kunda bu sohani yanada chuqurroq tahlil qilish uchun yangi o'rganish usullari taklif etilmoqda.

O'zbek tiliga kirib kelgan neologik so'zlarga misollar:

AI learning – sun'iy intellekt yordamida o'qish, Chatbot tutor – chatbot orqali o'qituvchi yordamchisi, Adaptive learning – o'quvchining darajasiga moslashadigan ta'lim, Immersive learning – to'liq muhitga kirib o'rganish, Edutainment – ta'lim + ko'ngilochar usul orqali o'rganish, Microlearning – qisqa darslar orqali tez o'rganish, Nano learning – juda qisqa, bir necha daqiqalik o'rganish, Digital badge – onlayn yutuq yoki sertifikat belgisi, Skill-based learning – konikmaga asoslangan ta'lim, Remote learning – masofaviy ta'lim, Flipped classroom – teskari sinf modeli (uyda o'rganib, darsda muhokama qilish), Learning analytics – o'quv jarayonini ma'lumotlar orqali tahlil qilish, AI tutor – sun'iy intellektli o'qituvchi yordamchisi, Smart learning – aqlli texnologiyalar orqali o'rganish, Netfliks - ijtimoiy tarmoq, research – ilmiy tadqiqot, Multilingvizm - ko'p tillilik, Repost- qayta joylashtirish, Piling- tozalash, ko'chirish, Selfie – o'zini o'zi suratga olish, Like – ijtimoiy tarmoqda yoqtirish belgisi, Post – internetga joylangan yozuv yoki rasm, Comment – izoh yozish, Scanner – hujjatni raqamlashtiruvchi qurilma, Case study – amaliy vaziyat tahlili, Project, Feedback, Certificate, Campus, Presentation, Assignment, Deadline, Menejment, Portfolio, Scholarship.

Bu kabi misollar juda ham ko'p uchraydi. Ayniqsa hozirgi kunda bu kabi so'zlar texnologiyalar asrida yanada ko'payib bormoqda. Neologizm atamasiga olimlar turlicha ta'rif berishgan. R. Majidova, I.Yo'ldoshev, O'.Sharipov o'zlarining "Tilshunoslik nazariyasi asoslari" darsligida quyidagicha ta'rif beradi: "Neologizm – yangi narsa, yangi tushunchalarni ifodalash uchun hosil qilingan, hali odatdagi lug'aviy birlikka aylanib ketmagan so'z yoki iboralardir". Yana shu kabi tilshunos olimlar o'z ilmiy izlanishlarida neologizmlarni shunday ta'riflaydi: Yangi leksemalar – tilda endi paydo bo'lgan va yangilik bo'yog'i sezilib turgan so'z: lizing, audit, market, test, internet, kabi. Ular fanda neologizm deb ham yuritiladi.

Xulosa

Til – millat ko'zgasidir. Uning o'zligini, ma'naviy qiyofasini ko'rsatib beruvchi bebaho boylikdir. Bugungi kundagi neologizmlarning tilimizda vaqtlar o'tib muqobil sifatida qolib ketishining oldini olish va tilimizni sofligicha saqlash uchun chet el leksikonidagi so'zlarning ishlatilishini cheklash lozim. Ona tilini muqaddas bilish o'zini, qadr-qimmatini, g'ururini anglash, tarixini, milliy qadriyatlarini hurmat qilish demakdir. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi, o'zbek xalqining o'z erkiga, ozodligiga erishishi esa bu jarayonni yanada tezlashtirdi, tilimizda yuzlab, minglab o'zlashma neologizmlar paydo bo'ldi. Bugungi kundagi neologizmlarning tilimiz leksikonida vaqtlar o'tib muqobil sifatida qolib ketishining oldini olish va tilimizni sofligicha saqlash uchun chet el leksikonidagi so'zlarning ishlatilishini cheklash lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alefirenko N. F. Cultural Linguistics. Value-semantic space of language: textbook. -M.: Flint, 2010.
2. Ismatova N. B. et al. Innovative techniques and their importance in the learning process

//The Second International Conference on Eurasian scientific development. – 2014. – C. 101-104.

3. Vorobyov V. V. linguistic Culturology: theory and methods. -M., 1997.
4. Azimova N. E. et al. Youth Is Moving Force of Civil Society //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
5. Avliyakov N. H., Musayeva N. N. Pedagogical technology //Publishing house “Tafakkur bo’stoni”, Tashkent. – 2012. – C. 29-36
6. Raxmatullayev Sh. O’zbek tilining etimologik lug’ati. –T.:2000
7. Xojayev A, Nurmonov A, Zaynobitdinov S. Hozirgi o’zbek tili faol so’zlarining izohli lug’ati.
8. Mirziyoyev Sh.M. O’zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. – O’zbekiston ovozi. – 2016. –8 dekabr.
9. Choriev A., Choriev N. Pedagogika tarixi metodologiyasi. O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. – T.: “Fan” nashriyoti, 2010. – 173 b.